

[≡ MENU](#)

apenado Pavão

opinião como direito

ELES COSPEM

abril 24, 2016 por a pena do pavão, publicado em política

Ano 04 – n. 04/2016

Alguns cospem porque não conseguem conviver com a verdade.

Outros cospem porque já não conseguem exprimir ideias e exalam seu ódio.

Há os que cospem para amenizar a dor.

Eles cospem porque não conseguem esboçar um raciocínio lógico e sustentável. São apenas intolerantes. Misturam socialismo com democracia, como se pusessem no copo cana e mel.

Esses gestos abjetos nada farão senão acirrar ânimos. Jamais apagarão todos os atos criminosos de um grupo que transformou o CV e o PCC em gangues mais ou menos organizadas num país do crime organizado.

Felizmente há uma luz no fim do túnel. Logo muitos estarão cuspidos em

latrinas de celas coletivas.

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

A CONSTITUIÇÃO VIVA

PRÓXIMO POST

A CONSTITUIÇÃO E O GOLPE – NO MANICÔMIO BRASILEIRO

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

O CENTENÁRIO

MESA DE BAR

TEM TEMPO

O PATÉTICO E O INSANO

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▾

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by [WordPress.com](#). por [Automattic](#)